

AXBOROTLASHGAN JAMIYATDA MA’NAVIY HAYOTNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Sayriddinova Kibriyo Sayfiddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Ilmiy rahbar – **G‘affarova G.G‘** prof.

Annotatsiya. Hozirgi davr globallashtirilgan dunyoda sodir bo‘layotgan murakkab, noxiziq jarayonlar tahlilini mazkur omillarni hisobga olmasdan turib amalga oshirish mumkin emas. Ushbu maqolada shakllanayotgan axborotlashgan jamiyatda ma’naviyat sohasidagi o‘zgarishlar, ularning o‘ziga xususiyatlari falsafiy tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: axborot, bilim, axborotlashgan jamiyat, ma’naviyat, rivojlanish, ta’lim, tasodif, o‘zgarish, inson, jamiyat.

KIRISH

XXI asrda axborot resurslari ijtimoiy, madaniy, ma’naviy sohada ma’lumotlar orqali turli yosh va toifadagi shaxslarning ongiga ta’sir qilib, ularning dunyoqarashi, ijtimoiy xarakteri hamda murakkab tafakkurini shakllantirish vositasi sifatida real voqelikka aylandi. Shu sababli shakllanayotgan axborotlashgan jamiyatda ma’naviyatda ham turli xil o‘zgarishlarni inobatga olish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Darhaqiqat, hozirgi davr jahon miqyosida globallashtiruv jarayoni kuchaygan, insoniyatning axborotlashgan jamiyat bosqichiga o‘tishi tobora chuqurlashib borayotgan davr bo‘lib, butun insoniyat, shu jumladan xalqimiz ham ma’naviyatga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan turli mafkuraviy tahdidlar ostida yashamoqda. Ushbu jarayonda jamiyatimiz ma’naviy hayotiga turli-tuman axborot, ilm-fan, madaniyat va san’at, yangi sivilizatsiyalar, texnologiyalarning kirib kelishi bilan birgalikda turli zararli g‘oyalar va mafkuralar tahdidining vujudga kelishi bugungi kunda shunday globallashtiruv sharoitida ma’naviyat muammosini, ma’naviy

xususiyatlarimizni saqlash hamda ma’naviy tarbiyani rivojlantirish masalalarini dolzarb vazifa sifatida kun tartibiga qo‘ymoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIY.

Axborotlashgan jamiyatdagi ma’naviyat mazmunini o‘rganish ilm-fanning ko‘plab tarmoqlari predmet tekisliklari kesishmasida yotadi. Ma’naviyat falsafa tarixi davomida o‘rganish obyekti bo‘lib kelgan, bu sohada juda ko‘p nazariy, uslubiy va konseptual materiallar mavjud. Ziddiyatli, noaniq, ma’naviyat tez o‘zgaruvchan hozirgi zamon olamini anglashda falsafa alohida rol o‘ynaydi, ularni hal qilish mumkin bo‘lgan yo‘llarini, sivilizatsiyaning keyingi rivojlanishini tahlil qiladi.

D.Bell, A.Turen, E.Toftler, Z.Bjezinskiy, Y.Masuda kabi olimlarning tadqiqotlarida jamiyat virtuallashuvi jarayonining axborotlar oqimi bilan bog‘liqligi aks etib, tahlil jarayonida axborotlashgan jamiyatning konseptual asoslari va uning nazariyalariga asos solingan. Ushbu yondashuv vakillari fikriga ko‘ra, axborot insonlarning dunyoqarashiga ta’sir etish xususiyatiga ega bo‘lib, jamiyatning tafakkuri transformatsiyasi shakllanishiga sharoit yaratib, yangi ijtimoiy tabaqa va guruhlar hosil bo‘lishiga olib keladi.

J.Xenderson, P.Druker, P.Berger, B.Berger, R.Kollins, V.A.Pleshakov singari olimlarning tadqiqotlarida axborotlar oqimi kishilar turmush tarzining virtuallashuvi natijasida jamiyatning diniy, madaniy qadriyatlarining transformatsion xususiyatlari shakllanishidagi muhim omillardan biri ekanligi, xususan, insonlarning virtual madaniyati, xulq-atvori qoidalari hosil bo‘lishi o‘rin egallashi qayd etilgan.

Axborotlashgan jamiyatning din omiliga ta’siri jarayonini nazariy-konseptual jihatdan tadqiq qilgan olimlarga X.Kempbell, S.O.Liri, K.Radd-Antvayle kabi olimlarni kiritish mumkin.

A.Gayurova va Y.Dolgov kabi mualliflar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilarining virtual jamiyatning faol a’zosiga aylanishi ularning psixologik oriyentatsiyasi o‘zgarishi bilan namoyon bo‘lishini asoslagan [5].

Maqolani tayyorlashda tarixiylik, tanqidiylik, tizimli metodlardan foydalanildi.

MYXOKAMA

Axborotlashgan jamiyatda ma’naviyatni shakllantirish muammosini anglash, yangi ijtimoiy voqelik sifatida axborotlashgan jamiyatning mohiyatini tushunmasdan imkonsizdir. Bundan tashqari, G‘arb falsafasida ham, rus falsafasida ham ma’lum bir jamiyat tabiatiga nisbatan juda noaniq va qarama-qarshi pozitsiyalar mavjud. Bugungi kunda ko‘plab faylasuflar, sotsiologlar va boshqa fanlarning vakillari insoniyat yaqinlashib kelayotgan va tarixiy jarayonni ikki global davrga ajratib turadigan ma’lum bir chegara haqida gapiriшmoqda.

Axborotlashgan jamiyati sifatli ma’lumotlarning ko‘pligi va uni tarqatish vositalari bilan ajralib turadi. Axborotlashgan jamiyatning shakllanishi va rivojlanishi mehnat unumdorligi va ishlab chiqarish jarayonining samaradorligini oshirish uchun ishlab chiqarish sohasiga axborot texnologiyalarini joriy etish jarayoni bilan bog‘liq edi. Axborotlashgan jamiyat, asosan, sanoat tuzilishidan farq qiladigan yangi ijtimoiy tuzilma sifatida ta’riflanadi. Muammoning ushbu ko‘rinishi uning tarafdorlari va muxoliflariga ega, ular zamonaviy jamiyatda axborotning ahamiyati aniq oshganligini tan olsalar ham, axborotlashtirishni yangi turdagi jamiyatni tashkil etish vositasi deb bilishmaydi. Ularning fikriga ko‘ra, axborot jarayonlari faqat mavjud bo‘lgan tizimni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari yordamida birlashtirish va mustahkamlashga olib keladi.

Jamiyatning hozirgi holati, M.Kastelsning so‘zlariga ko‘ra [2, 13], o‘tish davri. U axborot asriga yoki tarmoqli jamiyat davriga kirmoqda, uning o‘ziga xos xususiyati davlatlarni, ijtimoiy institutlarni va shaxslarni bir-biriga bog‘laydigan axborot tarmoqlari bo‘ladi. Darhaqiqat, o‘tish davrini yengib o‘tish natijasida globallashtirish va og‘irlashgan ijtimoiy bo‘linish natijasida odamlarning birlashishi o‘rtasidagi ziddiyatlar muqarrar ravishda kuchayadi, bu esa jamiyatda parchalanishga olib keladi. Shuni ta’kidlash kerakki, hamma olimlar ham yangi ijtimoiy tuzilma sifatida ko‘rgan jamiyat rivojlanishining axborot modeliga o‘tish g‘oyasini qo‘llab-quvvatlamaydilar. Ularning fikricha, jamiyatda ro‘y berayotgan barcha o‘zgarishlar shunchaki jamiyatda qadimdan qaror topgan munosabatlarni kompyuterlashtirish va axborotlashtirishdir.

F. Uebster o‘z tadqiqotida axborot jamiyatining eng mashhur nazariyalarini tanqidiy tahlil qiladi. Uning o‘zi o‘zini axborotlashgan jamiyatda yangi ijtimoiy

haqiqatni ko‘rmaydigan skeptiklardan biri deb biladi. F.Uebster jamiyatning texnologik (masalan, E. Toffler ta’kidlagan) turlarini ta’kidlaydi; iqtisodiy (F.Maxlup tomonidan taklif qilingan); bandlik sohasi bilan bog‘liq bo‘lgan jamiyat (D. Bell tomonidan ta’kidlangan); mekansal (uning mazmuni M. Kastelsning asarlarida ko‘rib chiqilgan). F.Uebster yuqoridagi ta’riflarni tahlil qilish natijasida kelib chiqadigan asosiy xulosa ularning nomuvofiqligini tasdiqlashdir, chunki ularning barchasi miqdoriy xarakterga ega [3].

Shuni ta’kidlash kerakki, ayrim ilmiy adabiyotlarda axborot asridagi yangi avlod vakillari keksa avlod odamlariga nisbatan butunlay boshqacha ruhiyat va fikrlash tarziga ega bo‘lishini ta’kidlamoqda. Bundan tashqari, yangi avlod odamlarida miyani tashkil etishning tuzilishi hozirgi mavjud bo‘lganidan farq qilishi ehtimoldan yiroq emas.

Aytish kerakki, axborotlashgan jamiyat - ishchilarning aksariyati ma’lumotni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va sotish bilan shug‘ullanadigan jamiyat, ayniqsa uning eng yuqori shakli – bilim hisoblanadi. Shu bilan birga jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishining ushbu bosqichi quyidagilar bilan tavsiflanadi: axborot, bilim va axborot texnologiyalarining jamiyat hayotidagi rolini oshirish; axborot texnologiyalari, aloqa vositalari va axborot mahsulotlari va xizmatlari ishlab chiqarishda band bo‘lganlar sonining ko‘payishi, ularning yalpi ichki mahsulotdagi ulushining ko‘payishi; telefoniya, radio, televideniye, Internet, shuningdek an’anaviy va elektron ommaviy axborot vositalaridan foydalangan holda jamiyatni axborotlashtirishning o‘sishi; global axborot makonini yaratish: odamlarning samarali axborot aloqalari; ularning jahon axborot resurslaridan foydalanish imkoniyatlari; ularning axborot mahsulotlari va xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojlarini qondirish.

Albatta, zamonaviy dunyoda yashab, biz doimo ommaviy axborot vositalari bilan to‘qnash kelmoqdamiz. Ular bizning kundalik hayotimizda shu qadar mustahkam o‘rnashganki, biz ularsiz o‘z hayotimizni tasavvur ham qila olmaymiz. Zamonaviy jamiyat hayotida Internetning ahamiyatini baholab bo‘lmaydi. XX asr o‘rtalarida boshlangan axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi jamiyatning mutlaqo yangi turi - axborotlashgan jamiyatning shakllanishiga asos yaratdi. Internet

jamiyat taraqqiyotida alohida o‘rin tutadi. Insonning Internetga ta’siri juda yoshligidan boshlanadi va butun hayot davomida davom etadi. Internet odamlarning ongini shakllantirish, ularning didi, qarashlari, odatlari va afzalliklarini tarbiyalash funksiyalarining muhim qismini o‘z zimmasiga oldi. Hech qachon shaxsan u yoki bu muammoga duch kelmagan odam Internet imkoniyatlari tufayli ijtimoiy hayotning eng xilma-xil ko‘rinishlari bilan tanishishga muvaffaq bo‘ldi.

Biz ma’naviyatning ham, madaniyatning ham tanazzul darajasining o‘rib borishi guvohi va ishtirokchisiga aylandik va agar bu jarayon to‘xtatilmasa, zamonaviy sivilizatsiya fojiasi muqarrar bo‘lib qolishini tushunamiz. Butunjahon Internet - bu favqulodda tanlov erkinligini beradi, lekin foydalanuvchini o‘z sheriklari davrasida ham yopishi mumkin. Internet ham yaratishi, ham yo‘q qilishi mumkin. Internet axborot texnologiyalarini tubdan o‘zgartirdi. Qanday bo‘lishi kerakligi va qanday bo‘lishining nomuvofiqligi odamlarga ishonmaslikning dahshatli vositasiga aylandi. Va odamlarning ruhi, ma’naviyati "poshnada" yuradi. Ular bu vaziyatdan chiqish yo‘lini ko‘rmaydilar.

Internet - bu axborot va tahliliy material, ammo bugungi kunda u axborot urushlarining quroliga aylanmoqda va uni o‘qib bo‘lgach, siz salbiy narsalarni hayotingizga o‘zgartira boshlaysiz, qurtlarni qidirib topasiz. Afsuski, bugungi kunda innovatsion texnologiyalarning ushbu ta’siri salbiy aks etmoqda.

Bugungi rivojlanayotgan axborot jamiyatida nigilizmda o‘z ifodasini topgan ma’naviyat inqirozi o‘zini ijtimoiy-madaniy sohada namoyon etadi. Binobarin, ma’naviyat inqirozini keltirib chiqaradigan omillarga quyidagilar kiradi: diniy, dindorlik to‘g‘risida tushuncha yo‘qolishi bilan izohlanadigan; metafizik, absolyut devalvatsiyasi natijasida kelib chiqqan; kulturologik, inson tomonidan mazmunli hayotiy ko‘rsatmalar yo‘qolishi bilan bog‘liq. Zamonaviy inson duch kelgan ma’naviyat inqirozi inson hayoti sharoitining keskin yaxshilanishi fonida rivojlanib bormoqda, bu ma’lum bir paradoksdur. Ushbu takomillashtirish jamiyat hayotini texnikallashtirish va odamlar ta’limining natijasi bo‘ldi.

Texnika, o‘z navbatida, odamlar orasidagi begonalashuvning kuchayishiga va jamiyatning ma’naviy ahvolini pasayishiga olib keladi va ta’lim odamning ma’lum

madaniy muhitga qaramligini keltirib chiqaradi, bu uning o‘sib borayotgan istaklari va ehtiyojlarini qondirish, maqsadlari va ma’nolarini almashtirish va almashtirish uchun mo‘ljallangan. Muhim o‘z-o‘zini faoliyatiga ega bo‘lmagan inson, o‘zining funksional o‘zini o‘zi qondirishi bilan aldanib, uni tug‘dirgan ruh va manbadan voz kechib, o‘zini o‘zi bilan yashirgan.

Kundalik faoliyatning yana bir muhim vazifasi shundaki, uni to‘ldiradigan stereotiplar va avtomatizmlar odamni odatiy hislar va tajribalardan xalos qiladi, chunki ular ongni kiritishni talab qilmaydi. Biroq, ma’naviyatning shakllanishi mavhum ta’riflar doirasida cheklanmagan va har bir shaxsga ega bo‘lgan "men"ning mavjudligi bilan cheklanmagan. Faqat yuqori qadriyatlarga yo‘nalish insonga haqiqiy hayotga o‘tishga imkon beradi, bu esa insondan oshib ketishni, kundalik hayot ufqini yengib o‘tishni talab qiladi [4, 40].

Aytish kerakki, shaxsiy o‘shiga intilib, o‘zini o‘zi takomillashtirish va o‘zini o‘zi aniqlash orqali, inson dunyo bilan munosabatlarini ongli ravishda irodali harakatlar orqali emas, balki dastlabki ma’naviy sezgilarni boshdan kechirish orqali o‘rnatadi. Shuning uchun zamonaviy falsafa ma’naviyatning individual rejasini ishlab chiqish jarayonini aynan kundalik hayotda sodir bo‘layotgan hodisalarning bevosita ichki berilgan vazifasini bajaradigan tajribani tahlil qilish orqali ko‘rib chiqadi. Avvalo, individual ongning dunyoga "ochiqligi" aynan tajriba shaklida ifodalanadi; bundan tashqari, boshqa odamning ichki dunyosiga, birovning subyektivligiga sho‘ng‘ish orqali ma’naviy tajribani egallash faqat tajriba orqali mumkin bo‘ladi. Shuni ta’kidlash kerakki, har qanday tajriba subyektiv, shaxsiy xususiyatga ega bo‘lganligi sababli, bu nazariy umumlashtirish imkoniyatlarini ancha murakkablashtiradi va ba’zi metodologik qiyinchiliklarga olib keladi.

"Ma’naviy izlanishlar" tarafdorlari shaxsning ma’naviy rivojlanishi uchun odatiy - hissiy va mafkuraviy "qo‘zg‘atuvchilar" ning yetarliligini inkor etadilar [1, 34]. Shuni ta’kidlash kerakki, zamonaviy axborotlashgan jamiyat shakllanishi sharoitida ma’naviyatning kundalik hayot ufqiga qaytishi tuyulishi mumkin bo‘lgan darajada xavfsiz emas; bu jarayon aqliy va ruhiy tuzilmalarni o‘zgartirish imkoniyati bilan bog‘liq, chunki bu asosiy axloqiy qadriyatlarni rad etishga olib kelishi mumkin

bo‘lgan madaniyat va sivilizatsiya ideallari, tamoyillari va qadriyatlariga tajriba qarama-qarshi bo‘lishiga imkon beradi.

Bularning barchasi inson hayoti dunyosining asoslarini buzadi, uni odatiy qo‘llab-quvvatlashi va mazmunli bo‘lishidan mahrum qiladi, inson hayot ko‘rsatmalaridan va bunday sharoitda o‘zini saqlab qolish qobiliyatidan mahrum bo‘ladi. Inson mavjudligining juda mazmunli ekanligi ijtimoiy falsafada inson va ma’naviy haqiqatning mutanosibligi bilan belgilanadi. Bunday talqin ma’naviyatni ruhiyat va ruhiyat toifalari o‘rtasidagi chiziq bilan qayta-qayta aniqlanadigan tarixiy o‘zgaruvchan shakllanishga aylantiradi.

XULOSA

Yuqoridagilardan kelib chiqib, aytish kerakki ma’naviyat subyektivlikning turli darajalarini tuzish omilidir. Ma’naviyat suyuq, ammo normativ bo‘lmagan toifadir. Inson "ma’naviyatga erishish" uchun intilishi kerak bo‘lgan bir marotaba o‘rnatilgan modellar ro‘yxati emas, uning o‘zgaruvchanligi, uning o‘rnatgan mutanosibligi shaxsning qiymat yo‘nalishlariga bog‘liqligi bilan oldindan belgilanadi. Har bir inson o‘zi tomonidan ishlab chiqilgan "ma’naviyat sohasi"da ruhiy izlanishlarni amalga oshiradi va ma’lum bir kishining yoki umuman tarixiy davrning "ichki koinot" qiyofasi buning natijasiga bog‘liqdir.

Axborotlashgan jamiyatning ma’naviy sohasida ma’naviyat ijtimoiy va shaxsiy mavjudot hodisasi sifatida kundalik hayot ufqida ko‘rib chiqiladi. Ma’naviyatni kundalik hayot ufqiga qaytarish tuyulishi mumkin bo‘lgan darajada xavfsiz emas - bu jarayon aqliy va aqliy tuzilmalarni o‘zgartirish imkoniyati bilan bog‘liq, chunki bu tajriba ideallar, tamoyillar va qadriyatlarga qarshi turishga imkon beradi. axloqiy qadriyatlarni rad etishga olib kelishi mumkin bo‘lgan madaniyat va sivilizatsiya. Bularning barchasi inson hayoti dunyosining poydevorini buzadi, uni odatiy qo‘llab-quvvatlashi va mazmunli bo‘lishidan mahrum qiladi, inson hayotiy ko‘rsatmalardan va o‘zini o‘zi saqlab qolish qobiliyatidan mahrum bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гроф К., Гроф С. Духовный кризис: Когда преобразование личности становится кризисом. М.: АСТ, 2003. С. 34.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. М.: Издательство ГУ-ВШЭ, 2000. С. 13.
3. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2004.. 360.
4. Фомина З.В. Человеческая духовность: бытие и ценности. Саратов: Изд-во СГУ, 1997.С.40.
5. Фролова С.М. Институализация и рискогенность повседневной жизни общества. Саратов: Издательство «Научная книга», 2013. С. 60.
6. Гаффарова, Г.Г. (2020), Ахборотлашган жамиятдан рақамли жамият сари: фалсафий таҳлил. УзА Илм-фан булими (электрон журнали). сентябрь сони, -Б.183-196
7. Гаффарова, Г., & Қодиров, Б. (2020). Рақамлаштириш - инновацион ривожланиш омили сифатида. Academic Research in Educational Sciences, 1 (2), 104-112.